

აჭარის მუზეუმის უძველესი ექსპონატები

2018 წელს მუზეუმი თავის საიუბილეო 110-ე წლისთავს აღნიშნავს. შექმნის დღიდან აქ გროვდებოდა სხვადასხვა სახის ექსპონატები: ეთნოგრაფიული, არქეოლოგიური, ზოოლოგიური და სხვ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეოლოგიური ფონდი, სადაც დაცულია სხვადასხვა კრისტალები, მინერალები, ქანის ნიმუშები, სასარგებლო წიაღისეული, როგორც აჭარის ტერიტორიაზე მოპოვებული, ისე მეზობელი რეგიონებიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან აღებული ნიმუშები. ეს ექსპონატები მოგროვილია როგორც მუზეუმის თანამშრომლების მიერ, ასევე გადმოცემულია მუზეუმის მოყვარული პირებიდან, ცნობილი მეცნიერებიდან.

ჩვენს სტატიაში აღწერილია უძველესი გეოლოგიური ექსპონატები, რომელთა წარმოშობის ასაკი მილიონობით წელს ითვლის და მუზეუმში შემოსულია თითქმის საუკუნის წინ.

კრიპტომელანი (სურ. 1) - სახელწოდება მომდინარეობს ბერძნული სახელიდან „კრიპტოს“ - ფარული და „მელანოს“ - შავი, ასეთი დასახელება მინერალმა მიიღო ფარულკრისტალური აგებულებისა და მუქი ფერის გამო.

კრიპტომელანი შექმნილია ცხელი ხსნარებიდან, დედამიწის ზედაპირთან ახლოს, მარგანეცის დალექვის ზონაში. იგი ოქსიდების კლასის მინერალია. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. ქიმიური შემადგენლობით კრიპტომელანი არამდგრადია. მინერალის მთავარი ქიმიური ელემენტია მანგანუმი (62 %), აგრეთვე კალიუმი, თუთია, კობალტი, ნიკელი, ბარიუმი, ნატრიუმი.

გარეგნულად კრიპტომელანი თირკმლისებური აგებულებისაა, მეტალური ელვარებით, სიმაგრე - 6-6,5. სიგრძე 20 სმ, გარშემოწერილობა 42 სმ, ზედაპირის გაპრიალებით ქვა ღებულობს ლამაზ, მეტალურ ელვარებას, რისთვისაც მას იყენებენ ბიჟუტერიაში.

„უდაბნოს ვარდი“ (სურ. 2) - ასე უწოდებენ ამ მინერალს. ის იგივე თაბაშირია. სახელწოდება „თაბაშირი“ არაბულ-სპარსულია და ქართულად ცარცისებურს ნიშნავს. როგორც ცნობილია თაბაშირი სულფატების კლასის მინერალია, წარმოიქმნება ზღვებსა და ტბებში ქიმიური დალექვით. თაბაშირი შეიძლება გამოიყოს ცივი და ცხელი წყაროებიდანაც. ხოლო უდაბნოში თაბაშირი „უდაბნოს ვარდს“ ქმნის. ჩვენს მუზეუმში დაცული „უდაბნოს ვარდის“ ფერი მოყვითალო-ჩალისფერია, გაუმჭვირვალე, მინისებური ელვარების, კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. მინერალის სიმაგრე 1,5-2. სიგრძე 24 -სმ, სიგანე - 20 სმ. სიმაღლე 14 სმ.

მაინც როგორ წარმოიქმნება „უდაბნოს ვარდი“?

როდესაც უდაბნოში ნალექი მოდის, მას ქვიშა შეიწოვს, თუ ქვიშა თაბაშირით მდიდარია, ამ მინერალის კომპონენტები წყლის მიერ ირეცხება და ილექება. ამასთან, ხსნარი ძლიერი სიციხისაგან ორთქლდება და წარმოიქმნება თაბაშირის კრისტალები. ქარი წამოუბერავს, თაბაშირის კრისტალებიდან ქვიშას და სილას მოხვეტავს, ცაში აიტაცებს, ერთმანეთს შეაწებებს, შეჭმუჭნის, მიგრირებ-მოგრირებავს და მიწაზე დანარცხებულს დატოვებს. ასე წარმოიქმნის თაბაშირის ზოგჯერ ნამდვილი ვარდის ფორმა აქვს „უდაბნოს ვარდის“ ფურცლების სისქე ძირითადად 2-3 მმ-ია. შეფერილობა დამოკიდებულია ქვიშის ფერზე, რომელშიც იგი ფორმირდება. ტუნისის ვარდი თეთრი ფერისაა, ხოლო არგენტინის - შავია.

„უდაბნოს ვარდის“ მინერალები შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი პლანეტის ბევრ ადგილზე, სადაც უდაბნოს კლიმატური პირობები და ნიადაგი ქვიშიანია. განსაკუთრებით მაროკოს და ტუნისის უდაბნოში (აფრიკა), არიზონას და ნიუ-მექსიკოს (აშშ) უდაბნოებში, აგრეთვე რუსეთის უდაბნოებში.

თაბაშირის შემცველობით ასეთი შემადგენლობის თაბაშირი არ გამოიყენება მშენებლობაში, მაგრამ თვით „უდაბნოს ვარდი“ დიდად ფასობს სამკაულების მოყვარულებსა და კოლექციონერებში. ზოგიერთ ქვეყანაში მიღებულია „უდაბნოს ვარდის“ ჩუქება შეყვარებულებზე, როგორც უჭკნობი სიყვარულის სიმბოლო.

კრიპტომელანი და „უდაბნოს ვარდი“ მუზეუმში შემოსული ბუნების პირველი ექსპონატებია. გარეგნობითაც და წარმოქმნის თავისებურებით საოცარია. მათი მოპოვების ადგილი უცნობია. კრიპტომელანი შესაძლოა ჭიათურიდან იყოს, ვინაიდან მანგანუმი საქართველოს წიაღისეული სიმდიდრეთაგან უპირველესია და მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უდიდესი, ხოლო „უდაბნოს ვარდი“ შესაძლოა საჰარიდან იყოს ჩამოტანილი.

ერთ-ერთი საინტერესო ექსპონატია ვაზის გაქვავებული მერქანი (სურ. 3) - გოდერძის ნამარხი ტყიდან. მერქნის სიგრძე - 50 სმ.

გოდერძის ნამარხი ტყე ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის უნიკალური არაორგანული ბუნების ძეგლია. მას კაჟის ტყესაც უწოდებენ. ბუნების ასეთი საოცრება ჯერ-ჯერობით მხოლოდ შუა აზიასა და საქართველოს მიწაზეა მიკვლეული. დაცულია სახელმწიფოს მიერ და შეტანილია „წითელ წიგნში“.

გოდერძის განამარხებული ფლორა წარმოდგენილია საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, მესხეთის ქედის სამხრეთით, არსიანის ქედის აღმოსავლეთით და დასავლეთით, გოდერძის გადასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, (ზღ. დ. 2025 მ., ბათუმიდან 115 კმ.-ში). მდინარეების ძინძეს და აჭარისწყლის სათავეებში. აღნიშნული ტერიტორიის გეოლოგიური ისტორია რამდენიმე მილიონი წლის წინანდელ ვულკანიზმს უკავშირდება, რის გამოც იგი „გოდერძის წყების“ სახელით ცნობილი ნეოგენურ-ვულკანოგენური ქანებითაა აგებული. მის აღმოსავლეთ ნაწილშია აღმოჩენილი მესამეულის განამარხებული ფლორის ფრაგმენტები. ნამარხი ტყის ფართობი დაახლოებით 70-80 კვ. კმ.-ია.

ვულკანურმა ლავამ და ფერფლმა გადაფარა მძლავრი ტროპიკული ტყე, რომელშიც ათეულობით სახეობის ხე-მცენარე იყო წარმოდგენილი. ტროპიკულ ტყეში წარმოდგენილია ქვედაპლიოცენური ასაკის მცენარეების (გიგანტური პალმების, მაგნოლიების, დაფნის, ვაზის, ლედვის, არყის, რცხილის, წიფლისებრნის და სხვ.) ნაშთები, გაქვავებული და ნახევრადგაქვავებული ხეების, აგრეთვე ფოთლების ანაბეჭდების სახით.

გოდერძის განამარხებული ფლორა პალეოგეოგრაფიისა და მცენარეთა ევოლუციის საუკეთესო ნიმუში აღმოჩნდა. მისი მეშვეობით დადგინდა, რომ იმ პერიოდში კავკასიის ტერიტორიაზე ნოტიო ტროპიკული სარტყლისათვის დამახასიათებელი ჰავა და მცენარეულობა დომინირებდა. ტყეებში გვხვდებოდა როგორც მარადმწვანე, ისე ფოთოლმცვენი სახეობები, ბუჩქნარები და ლიანები, გვიმრისნაირები და ბალახოვნები.

ჩვენს მუზეუმში დაცულია გაქვავებული, ქალცედონიზებული და ოპალიზებული მერქნის ნიმუშები გოდერძის ტყიდან.

ბუნების ექსპოზიციაში ნაჩვენებია ვაზის გაქვავებული, ოპალიზებული ნიმუში, დასტური იმისა, რომ მილიონი წლის წინ ჩვენში ხარობდა გიგანტური ვაზი. დღესაც,

ტყეებში ხარობს ველური ვაზი, აჭარაში და საქართველოს სხვა კუთხეებშიც მრავლადაა ვაზის აბორიგენული ჯიშები.

სულ ახლახან, მსოფლიოს 7 ქვეყნის წამყვანმა სპეციალისტებმა, სამწლიანი კვლევის შედეგად დაადასტურეს, რომ საქართველო მევენახეობისა და მეღვინეობის სამშობლოა, რომ აქედან გავრცელდა მთელს მსოფლიოში ვაზი და მევენახეობა.

მუზეუმის გეოლოგიური განყოფილების მშვენიერაა მდ. აჭარისწყლის სათავეებში მოპოვებული ოპალიზებული ხის ნიმუში, რომელიც თავისი სიდიდით, (50 სმ. დიამეტრი), სიძველითა და სილამაზით მსოფლიოს ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. იგი შესაძლოა წიფლის იყოს. მისი ასაკი 15 მლნ წლისაა. (სურ. 4.)

გაქვავებული მარჯანი (სურ. 5) – სფერული ფორმის, ჭრილში რადიალურ-სხივოსნური აგებულების, წარმოშობა ორგანული, კოლონიურად მცხოვრები მარჯანების სიცოცხლის დროინდელი დაგროვების შედეგია.

მარჯანი წარმოადგენს ზღვის უხერხემლოთა კლასის ნაწლავღრუიანი ორგანიზმების ჩონჩხს, რომელიც კალციტისა და არაგონიტისაგან შედგება. გავრცელებულია ხმელთაშუა ზღვასა და ოკეანეებში, 100-200 მ. სიღრმეზე. მარჯანის პოლიპები ქმნიან დატოტვილ კოლონიურ გაერთიანებებს, რომლებიც მჭიდროდაა მიმაგრებული კლდოვან გრუნტზე. მარჯანის პოლიპებს ზღვის წყლიდან კირქვის გამოყოფის უნარი აქვთ. თვითონ პოლიპი თეთრია, აქვს რვა ბუმბულისებრი საცეცი, წითელი კიროვანი სხეულებისაგან (სპიკულებისაგან) შემდგარი შინაგანი ჩონჩხი. მარჯანის პოლიპები ზოგჯერ ერთეული ორგანიზმებია. სხეული ჩვეულებრივ, ცილინდრულია. მისი ძირი ან კოლონიას მიეზრდება ხოლმე, ან (ერთეული ფორმები) გრუნტს ემაგრება ლანჩით.

თანამედროვე პოლიპები გაერთიანებულია 2 ქვეკლასში: რვასხივიანი მარჯანის პოლიპები და ექვსხივიანი მარჯანის პოლიპები. რვასხივიანი მარჯანის პოლიპები კოლონიური ფორმებია. მარჯანის პოლიპების კლასში 6 ათასამდე სახეობაა. ყველაზე პრიმიტიული მარჯანის პოლიპების ნაშთები პირველად კამბრიულ (590 მლნ. წლის წინ) ნალექებშია ნაპოვნი.

მარჯანის რიფების ძირითადი მასივები თავმოყრილია აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ზღვებში, ასევე ატლანტის და ინდოეთის ოკეანეში, ასევე წითელ ზღვაში.

ჯერ კიდევ შუმერების სამეფოში, ძველ ეგვიპტესა და საბერძნეთში, ვარდისფერი მარჯანი იყო უკვდავების და ბედნიერების სიმბოლო. ინდოეთში მარჯანს სცემდნენ პატივს სილამაზის და მისი სამკურნალო და მაგიური თვისებების გამო. ნამარხი მარჯანებით წარმოქმნილი კირქვები, აგრეთვე ზოგი თანამედროვე მარჯანი გამოიყენება სამშენებლო მასალად ან საიუველირო საქმეში.

საინტერესო ფორმის ექსპონატებია სტალაქტიდი და სტალაგმიტი (სურ. 6-7).

სტალაქტიტი (ბერძნულიდან წვეთ-წვეთად დენა)-არის გამოქვაბულის თალიდან კონუსისებურად სვეტად ჩამოგრძელებული შვერილი, რომელიც გაჩენილია ჩამოქონილი კირიანი წყლის წვეთებისაგან. მუზეუმში დაცული სტალაქტიდი თირკმლისებური ნაღვენთი ფორმაა. (სიგრძე 25 სმ.). სტალაქტიტების ზრდა ზემოდან ქვემოთ ხდება, სტალაგმიტების კი-პირიქით. ორივე ამ ფორმას განივკვეთში ზონალურ-კონცენტრული აგებულება ახასიათებს.

სტალაგმიტი - მინერალური წვეთებისაგან (ძირითადად კირისაგან) შექმნილი კონუსისებრი წანაზარდი, რომელიც აღმართულია გამოქვაბულის ძირიდან ვერტიკალურად. მუზეუმში დაცული სტალაგმიტს (ზომა 20x24 სმ.) აქვს ნაჟონი, გაქვავებული წვეთების, მარცვლების სახე, ფერი მოყვითალო.

გარდა ზემოთ აღწერილი ექსპონატებისა, მუზეუმის ბუნების ექსპოზიციაში და ფონდებში დაცულია მრავალი საინტერესო ექსპონატი, გეოლოგიური კოლექციები, პალეონტოლოგიურ მასალა, საქართველოს კრისტალები და სხვ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქსე, ტ. 5, თბილისი, 1980
2. ქსე, ტ. 6, თბილისი, 1983
3. ზუხბაია ვ., განძი ქართული მიწისა, თბილისი, 1984
4. სხირტლაძე, პეტროგრაფია მინერალოგიის საფუძვლებით, თბილისი, 1970
5. ძველაია მ. კვიციანი ბ., აჭარის გეოლოგიური ისტორია, თბილისი, 1987
6. ნამარხი ცხოველები. იხ.: <https://ka.wikipedia.org/wiki>

სურ. 1. კრიპტომელანი

სურ. 2. უდაბნოს ვარდი

სურ. 3. ვაზის გაქვავებული მერქანი გოდერძის ტყიდან

სურ. 4. ოპალიზებული ხე არსიანიდან. 15 მლნ წლის.

სურ. 5. გაქვავებული მარჯანი

სურ. 6. სტალაქტიტი

სურ 7. სტალაგმიტი